

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
НА СКЛОНАХ В ПРЕДГОРЬЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF FRUIT TREES ON SLOPES
IN THE FRACTURES OF KABARDINO-BALKARIA**

З.Х. Хамарова, И.Н. Алиев

Z.H. Khamarova, I.N. Aliev

*ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства»,
Нальчик*

*FGBSI «North Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill
Horticulture», Nalchik*

E-mail: aliev61@mail.ru

Аннотация. В результате многолетних исследований изучена продуктивность плодовых деревьев на склонах в предгорьях Кабардино-Балкарии, на различных почвогрунтах. Образовавшихся после добычи полезных ископаемых открытым способом. Разработан ассортимент плодовых культур для различных типов субстрата, с учетом широкого и ограниченного использования. Предложены мероприятия по повышению продуктивности плодовых насаждений. Которые сформируют экологическую среду и будут выполнять многофункциональные значения.

Abstract. As a result of many years of research, the productivity of fruit trees on slopes in the foothills of Kabardino-Balkaria, on various soil types, has been studied. These soils were formed after open-pit mining. A range of fruit crops has been developed for different types of substrates, taking into account both widespread and limited use. Measures have been proposed to increase the productivity of fruit plantations. These measures will create an ecological environment and fulfill multifunctional purposes.

Ключевые слова. Склон, карьер, почвогрунты, плодовые деревья, ассортимент, продуктивность.

Keywords. Slope, quarry, soil, fruit trees, assortment, productivity.

В Кабардино-Балкарской республике (КБР) значительное количество склонов наблюдается в местах после добычи полезных ископаемых открытым способом. На таких участках нарушен почвенный покров и происходит процесс эрозии. карьеры по добыче природного сырья расположены в различных зонах и высотах над уровнем моря. Основные типы сырья такие, как карьеры песков, глин, галечников, вулканического туфа и пепла.

Ощутимый ущерб, особенно территориям, занятым лесными насаждениями, наносится в районе действия месторождения вулканических пеплов и туфов. Песчаные, глинистые и галечниковые месторождения являются эрозионно-опасными территориями. Такие земли

надолго выпадают из хозяйственного пользования, они засоряют продуктами эрозии и дефляции, примыкающие населенные пункты, сельскохозяйственные угодья и водотоки. Однако добыча полезных ископаемых вызвана необходимостью развития общества и несмотря на её отрицательное воздействие на окружающую среду, применение современных и эффективных технологий с учетом экологических требований и правильной организации работ, позволяет значительно уменьшить, а в большинстве случаев и предотвратить это влияние [3].

Нами проведены научные исследования по изучению продуктивности плодовых пород, произрастающих на склонах образовавшихся почвогрунтов. Продуктивность плодоношения плодовых растений закладывается в летние месяцы предшествующего года. На продуктивность влияют погодные условия, поражения болезнями и вредителями, которые могут полностью уничтожить урожай.

Формирование плодоношения происходит в несколько этапов, от набухания почек и во время вегетационного периода.

При оценке продуктивности измерялась масса 100 плодов и их масса со среднего дерева.

У яблони и груши масса 100 плодов равняется выше 2500 грамма. На пеплах продуктивность выше в 2 с лишним раза по сравнению с песчано-гравийной смесью.

Масса плодов, ягод с дерева, кг

Рисунок 1. Продуктивность лесоплодовых пород на нарушенных землях КБР (2019-2025 гг.)

Плодоношение плодовых растений в условиях предгорий КБР на склонах карьеров зависит от многих факторов. Прежде всего, это периодичность плодоношения, погодные условия и типы почвогрунтов, мероприятия ухода.

Хорошая продуктивность груши и яблони отмечена периодичностью через 1 год. Алыча и облепиха плодоносят ежегодно.

При использовании плодовых культур на склонах почвогрунтов следует учитывать, что плодовые породы по-разному реагируют на отрицательные факторы среды. Их отношение к влажности и засоленности почвы, засушливости и задымлению воздуха зависит от вида растений [1].

По пригодности для повышения продуктивности нарушенных земель лучшими являются терн (слива колючая), алыча (слива растопыренная), облепиха крушиновая, шиповник собачий и мушмула германская.

Дикие заросли облепихи, произрастающие полосами по берегам горных рек, сдерживают селевые потоки, хорошо закрепляя валунные

отложения, служат естественными зелеными сооружениями гидротехнического плана.

Корневая поросль облепихи, шиповника, терна и др. выполняют противозерозионное значение при агромелиорации склоновых земель, подверженных эрозии и дефляции.

В результате изучения плодовых растений на карьерах в предгорьях КБР можно определить их пригодность к биологическому освоению. При создании плодовых насаждений на нарушенных землях проводятся подготовительные, технические и мелиоративные мероприятия, для достижения оптимального рельефа и водорегулирующего режима территории [5].

Создание плодовых насаждений в виду многообразия и специфичности экологических условий имеет свои особенности. Для этого необходимо учитывать типы почвогрунтов, конкретные условия произрастания каждого участка карьера или отвала. Обращать внимание на дальнейшую эксплуатацию создаваемых плодовых насаждений в хозяйстве и обоснованно подходить к выбору ассортимента. Изучение формирования и состояния насаждений плодовых и ягодных растений подтверждают перспективность отдельных видов. В условиях склоновых земель КБР лучшие результаты по росту и развитию принадлежат облепихе крушиновой и розе собачьей (шиповник) (табл. 1).

Таблица 1. Ассортимент плодовых пород, рекомендуемый на склонах в предгорьях КБР при биологическом этапе рекультивации

№ п/п	Вид растений	Виды природного сырья			
		песчано гравийная смесь	глины	вулканический пепел	вулканический туф
1	Абрикос обыкновенный <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	++	+	+	+
2	Алыча (слива растопыренная) <i>Prunus divaricata</i> Ldb.	++	++	++	++
3	Боярышник однопестичный <i>Crataegus monogina</i> Jacq.	+	+	++	++
4	Груша кавказская <i>Pyrus caucasica</i> Fed.	+	++	+	+
5	Лещина обыкновенная <i>Corilus avellana</i> L.	+	+	++	++
6	Мушмула германская <i>Mespilus germanica</i> L.	-	+	++	++

№ п/п	Вид растений	Виды природного сырья			
		песчано гравийная смесь	глины	вулканический пепел	вулканический туф
7	Облепиха крушиновая <i>Hippophae rhamnoides</i> L.	++	++	++	++
8	Орех грецкий <i>Juglans regia</i> L.	-	+	+	+
9	Шелковица черная <i>Morus nigra</i> L.	++	+	++	++
10	Шиповник собачий <i>Rosa canina</i> L.	++	++	++	++
11	Яблоня лесная <i>Malus silvestris</i> L.	+	+	+	+

Условные обозначения:

++ – для широкого использования; + - для ограниченного использования; - - не рекомендуется

Для повышения устойчивости карьеров облепиха крушиновая считается одной из лучших культур при создании защитных плодовых насаждений на землях, нарушенных горнотехническими работами. Облепиха крушиновая распространяется даже на отработанных отвалах и карьерах с обнаженной материнской породой [6].

В основном техногенные земли состоят из грунтосмесей и почвогрунтов. На таких участках необходимо проводить работы, направленные на сохранение и создание многолетних насаждений плодовых пород. Ощутимый ущерб наносит хаотичная и варварская уборка урожая. Ломаются плодовые побеги и скелетные ветви. Часто растения срубают или спиливают под корень. Все это приводит к ослаблению, болезням и распространению вредителей [2].

Вред, усиливается тем, что этому подвержены лучшие особи плодовых пород. В результате малоценным видам и формам создаются условия сохранения, т.к. они не повреждаются, с них не собирают урожай, и они начинают занимать новые площади, вытесняя ценные виды и формы.

Ни в одном из опытных участков не повреждаются молодые, неплодоносящие растения, в то время как плодоносящие подвергаются интенсивному воздействию. Ситуация изменяется по сезонам года. По нашим наблюдениям значительная нагрузка на лесоплодовые насаждения отмечается в момент созревания урожая. Поэтому охрану плодовых насаждений надо усиливать в этот период.

Охрана обязательна не только на техногенных землях, но и в горах,

вдоль рек, балок, по оврагам, то есть повсюду, где они растут.

Для повышения продуктивности плодовых деревьев, в первую очередь очищают территорию от сухостоя, валежника, больных деревьев и кустарников. Иногда следует намечать и осуществлять санитарные рубки и рубки ухода.

Дополнение плодовых пород нуждается в редких насаждениях, с низкой полнотой.

В итоге будут созданы полноценные многолетние плодовые насаждения, с видовым разнообразием, разные по возрасту и молодым поколениям. Такие насаждения сформируют экологическую среду на склонах и будут выполнять многофункциональные значения [4].

Использование плодовых насаждений на склоновых землях, нарушенных горнотехническими работами, позволит вводить в сельскохозяйственный оборот значительные площади бросовых земель, что будет способствовать повышению продуктивности и улучшению экономической и экологической обстановки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронина В.П., Алиев И.Н., Сарбашев А.С., Хамарова З.Х. Научно-практические аспекты реконструкции и формирования плодовых насаждений на малоплодородных почвогрунтах Северного Кавказа // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. №5 (83), 2025. – Волгоград, Волгоградский ГАУ. – С. 19-34

2. Зарипов Ю.В., Осипенко Р.А., Залесова Е.С., Залесов С.В. Опыт рекультивации различных видов нарушенных земель // Экобиотех. 2020. Т.3.№4. С. 621-626.

3. Лобковский В.А., Андреева О.В., Куст Г.С. Интеграция международной и национальной систем мониторинга и оценки деградации земель в России // Известия РАН. Серия географическая. 2022. № 1. С. 1–18.

4. Пономаренко Е.А., Коломина Т.М. Мероприятия по восстановлению нарушенных земель // Инновации в природообустройстве и защите в чрезвычайных ситуациях. 2018. С. 143-147.

5. Причко Т.Г. Агротехнологические приемы повышения стрессоустойчивости плодовых культур [Электронный ресурс]. Плодоводство и виноградарство Юга России. 2012. № 17(5). С. 87–93. URL: <http://journalkubansad.ru/pdf/12/05/11.pdf>.

6. Singh V. geographical Adaptation and Distribution of Seabuckthorn (Hippophae L.) // Resources. In: Seabuckthorn (Hippophae L.): A Multipurpose wonder plant. Vol. I (V. Singh et al., Eds., 2003) p.21-34.